

AS REDES SOCIAIS E A SUA INFLUÊNCIA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ciências Humanas, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Educação / 01/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8206020

Adressa Kethlen Natario de Andrade¹

Francinete Pantoja da Silva²

Ibson Amorim de Castro Junior³

Luciana Oliveira do Valle Carminé⁴

RESUMO – Assim como outros segmentos da sociedade, os meios de comunicação são importantes para educar e socializar o indivíduo. As Tecnologias da Informação e Comunicação promovem mudanças significativas em nossas vidas, como por exemplo, o acesso às redes sociais WhatsApp, Facebook e Youtube. Esta pesquisa tem por objetivo compreender a influência das redes sociais no ensino fundamental, tendo como objetivos específicos caracterizar o que são as mídias sociais, identificar as mais utilizadas e mostrar a influência dessas redes sociais na educação fundamental. A metodologia utilizada foi de uma revisão bibliográfica sendo realizadas pesquisas nos bancos de dados científicos do Scielo e Google Acadêmico, sendo considerados os materiais de língua portuguesa, inglesa e espanhola de onde foram selecionados 10 artigos publicados entre os anos de 2012 a 2023. Como resultados as redes sociais exercem influências em todas as áreas da vida dos envolvidos na educação fundamental podendo ser essa influência positiva ou negativa. Concluímos que é preciso que tanto professores quanto o sistema educacional construam novos olhares sobre as práticas pedagógicas promovendo tanto formação quanto informação educacional no quesito redes sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Tecnologia. Redes Sociais

1. INTRODUÇÃO

Estudos demonstram que as tecnologias de comunicação e de informação são importantes elementos a serem utilizados como apoio pedagógico o que proporciona maior interatividade e aprendizado entre a comunidade escolar e seus componentes devido às mídias digitais estarem presentes a um bom tempo na vida das pessoas (XAVIER, 2020). O dinamismo e a constante mudança das redes sociais podem torná-las de grande valor ou serem hostis para as pessoas que a compõem (RODRIGUES, 2019).

A integração midiática, informacional e tecnológica no mundo, dos grupos sociais e dos indivíduos, é uma exigência universal que vem acontecendo, muitas vezes, de forma marginal e desigual de acordo com as diferenças econômicas, sociais, culturais e políticas de cada região do planeta e do país. Porém, na prática, essa integração é realizada no cotidiano de professores e alunos por projetos criados nas escolas, tendo ou não seu alinhamento com políticas públicas para a educação (PELLANDA, 2020).

Esta forma de relação social, através das redes sociais por meio da internet, no contexto educacional, motivou a presente pesquisa em busca de dados que demonstrem a influência dessas redes sociais no ensino fundamental.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Através do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Aluno), a OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), no ano de 2019, expôs uma lista contendo 69 países com os piores sistemas educativos do mundo onde, o Brasil, ocupa a 65ª posição. De maneira astronômica, as baixas na educação do Brasil crescem ano após ano (LYCEUM, 2019). É necessária a criação e elaboração de estratégias que facilitem o aprendizado com as redes sociais, uma das ferramentas possível de ser utilizada para esse fim.

Tem surgido na sociedade um novo tipo de aluno, o que aprende de maneira diferente devido às inovações tecnológicas, alunos que consomem e produzem informações em alta velocidade e conexão constante na internet (SANTOS et al, 2016).

O surgimento de novos vínculos sociais entre pessoas, o favorecimento de novas amizades, a conexão com diversos meios de comunicação ao mesmo tempo como fontes de informação, notícia, pesquisa, entretenimento são frutos das redes sociais que não somente são capazes de acessar as notícias mas também de produzi-las, compartilhando ideias, vivências sentimentos e percepções com rapidez e facilidade (DE FREITAS, 2021).

Com o desenvolvimento das novas tecnologias da informação e comunicação, na última década, tem crescido vertiginosamente o número de usuários de redes sociais alcançando até mesmo as crianças, fazendo uma ruptura entre o que é real e o que é virtual dando significados distorcidos e dando a ideia de infinitos amigos aos adeptos das redes sociais (OLIVEIRA, 2017). A internet se tornou um ambiente de relações sociais e afetivas e de construção subjetiva (SOUSA, 2020).

De forma intensa, as redes sociais fazem parte da vida de qualquer adolescente sendo um dos poderosos meios de relacionamento com os outros. Os nascidos na era digital são familiarizados com a internet e as redes sociais com todas as suas possibilidades devido ao crescente aparato tecnológico que lhes dá acesso (BOTTINO, 2015).

A conexão a uma rede social é uma necessidade dos adolescentes de hoje necessária para lhes auxiliar na comunicação. A introdução da internet e o advento das redes sociais no fim do século passado influenciou a vida dos usuários adolescentes (FIALHO; SOUSA, 2019). As tecnologias da Informação e Comunicação promovem significativas mudanças na vida desses adolescentes sendo importantes para a educação e a socialização do indivíduo pois, o acesso a redes sociais permite a diversão, a informação, a socialização e a comercialização com a utilização de aparelhos cada vez mais modernos (XAVIER, 2020).

A inclusão massiva de funcionalidades e de recurso inseridos no mundo digital, fez com que a inserção da internet, no Brasil, há mais de 20 anos, revolucionasse a forma de socialização nas instituições promovendo uma forma irreversível de agir e de se comunicar (KENSKI, 2015). A ideia de infinidade de amigos ganha cada vez mais adeptos entre os usuários das redes sociais chegando até mesmo as crianças. Hoje se perde a noção do que é real e do que é virtual (OLIVEIRA, 2017).

Na atualidade, os alunos gostam de descobrir novos pensamentos, conhecimentos e com isso gostam de se desafiadas, são curiosas, cabe à escola se transformar em um ambiente atraente e interessante e não resumir-se à utilização de antigas tecnologias e discurso simples do professor primário (VIEIRA E GOMES, 2015).

Battes (2017) afirma que:

[...] cada vez mais, professores acreditam que a aprendizagem experiencial pode ser aplicada integralmente online, pela combinação de ferramentas síncronas como web conferências, ferramentas assíncronas como fóruns de discussão e/ou mídias sociais para trabalhos em grupo, e-portfólios e multimídia para relatórios e laboratórios remotos para trabalhos com experimentos (BATTES, 2017).

A aprendizagem pela prática pode desenvolver um aprendizado tranquilo para a resolução de problemas, com trabalho entre pares ou times, promovendo a autonomia e desenvolvendo a confiança das crianças e adolescentes. Ao educador/a permite a qualificação, possibilitando o aprendizado do/a aluno/a, sendo o protagonista dessa prática, pois “a tecnologia é uma ferramenta e não o professor!” (MORTATTI, 2020).

Esse início de Terceiro Milênio tem trazido à sociedade a questão da ética no uso das tecnologias de forma muito contundente. Principalmente, diante da atual política de disseminação de Fake News (notícias falsas), sendo o WhatsApp uma das maiores redes disseminadoras. É preciso estar atento/as na orientação dos/as estudantes para que investiguem o que é verdade ou mentira e percebam que não é ético reproduzir informações que não sejam de fontes verdadeiras (XAVIER, 2020).

O papel da escola no mundo da conectividade é o de garantir a totalidade de pensamento através do domínio teórico, utilizando-se dos meios tecnológicos como processos a serem desenvolvidos para a emancipação, proposta pelo surgimento das mídias digitais e sociais, que no século XXI tornou-se um meio de dominação e controle social (OLIVEIRA, 2017).

2.1 As mídias sociais

O uso das ferramentas tecnológicas tem avançado em grandes escalas e atingido muitos setores da vida social e, na educação, não poderia ser diferente. A influência das mídias digitais, vivenciada pelos atores sociais, direciona suas atividades e suas relações com outras pessoas. Essa mudança na sociedade, devido ao advento das tecnologias e mídias digitais, vem mostrando à escola e, portanto, os professores e todos os responsáveis pela educação, a necessidade de entender como o conhecimento é construído na “sociedade em rede”. Portanto, é também necessário conhecer o processo de utilização, integração e apropriação das tecnologias e mídias digitais às práticas pedagógicas (PEIXOTO, 2021).

Os relacionamentos entre as pessoas vêm sendo intermediados pela internet, passamos de seres sociais para sócio virtuais, estar conectado com o mundo, de posse das novas tecnologias e com acesso à informação se tornou imprescindível na sociedade atual (HONORATO, 2014).

Enquanto recurso para o ensino de Língua Portuguesa, a aprendizagem online através dos computadores e dos aparelhos celulares como forma de acesso às redes sociais, pode facilitar que os/as estudantes compreendam que a linguagem é uma característica natural dos seres humanos na comunicação; que ela é universal e pode acontecer por meio de sons, gestos, imagens, expressões, palavras escritas e faladas; que a língua é o grupo de sinais, códigos, regras gramaticais (XAVIER, 2020).

O uso indiscriminado das tecnologias digitais é um problema comum em nossos dias e, ao mesmo tempo, complexo de lidar por ser minucioso ao se identificar, haja vista os benefícios e a interatividade que as plataformas digitais proporcionam às pessoas em seu cotidiano que, por vezes, pode se confundir com o uso excessivo (PORTUGAL e DE SOUZA, 2020).

2.2 A influência das redes sociais na vida dos adolescentes de ensino fundamental

Estudos envolvendo as interações entre adolescente frente à internet e as redes sociais em função dos aspectos comportamentais têm mostrado relevância no contexto social e familiar, assim despertando o interesse de diversos autores no campo da psicologia (PORTUGAL e DE SOUSA, 2020).

Os adolescentes estão cada vez mais imersos no universo tecnológico fazendo desse um ambiente primordial de relacionamentos via redes sociais e, portanto, considerando-as como ferramenta indispensável à vida moderna (FIALHO, 2019).

O uso do aplicativo WhatsApp, pode chegar a 1,5 bilhão de usuários ativos por mês (SOARES, 2018), como uma ferramenta da rede social, ele pode influenciar positivamente quando utilizado com moderação e influenciar negativamente se seu uso causar ansiedade ou trazer distrações de atenção nas atividades diárias. Ele também pode ser utilizado como um recurso relevante para promover a saúde e elaborar ações educativas inovadoras (SOUSA, 2020).

A rede social mais utilizada é YouTube com 96%, Facebook com 90% e Whatsapp 89%; a nível mundial o Facebook se destaca como a rede com maior números de usuários, em segundo lugar Youtube e o Whatsapp em terceiro lugar. Ambas pesquisas, tanto do IBGE (2019) quanto da agência We Are Social (2018) apontam para uma globalização referente ao uso das redes sociais, e conseqüentemente as influências da internet, redes e mídias sociais na educação. Os potenciais de uso do WhatsApp nas práticas pedagógicas são imensuráveis, o que possibilita investigações em todas as áreas do saber para que possam explorar as possibilidades que o WhatsApp dispõe, para que seja possível desenvolver habilidades e competências necessárias para a educação do século XXI (DA SILVA LIMA et al, 2021).

2.3 A Influência das mídias sociais na oralidade de alunos do ensino fundamental

A oralidade é a transmissão dos conhecimentos armazenados na memória humana. Desde o início da humanidade, antes mesmo do surgimento da escrita, os seres humanos utilizam a fala como meio de comunicação. As formas de comunicação estão cada vez mais simplificando espaços e diminuindo as distâncias entre as pessoas, o avanço da internet trouxe muitas facilidades. As mídias sociais tornaram-se um espaço de fácil e rápida criação e o compartilhamento de conteúdo. Nisso, novas formas de linguagem foram surgindo, possibilitando uma troca de informação rápida e sem fronteiras, proporcionando diariamente um entrosamento com as novas formas de escrita, que em sua maioria liga-se diretamente com a oralidade (DE SOUSA & LIMA, 2020).

Para Teixeira (2012):

O uso da comunicação através da Internet acabou por desenvolver a necessidade de uma linguagem própria, que satisfizesse o universo cibernético. A rapidez do que se quer dizer, assim como, o fato de se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo, possibilitou a criação de uma linguagem específica que favorecesse as relações. Muitos veem essa linguagem ampla utilizada pelos usuários na Internet, como uma das formas de comunicação existentes e que deve ser reconhecida como tal. Outros consideram tal linguagem um fator de empobrecimento da gramática e da forma de comunicação. Não podemos deixar de enfatizar que a comunicação virtual é singular sendo utilizada por um grupo que instituiu uma linguagem própria (TEIXEIRA, 2012).

A linguagem virtual pode exercer no desenvolvimento da linguagem formal além da influência que essa linguagem usada nas mídias sociais pode afetar no processo de escrita e de interpretação de textos (DE SOUSA, 2020).

3.METODOLOGIA

Em relação à técnica, a pesquisa é classificada como bibliográfica e documental, por estar embasada em artigos científicos. “A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos” (GIL, 2010). Sua realização se deu através do levantamento das referências teóricas já produzidas, e publicadas através de meios eletrônicos e escritos tais como: páginas de web sites, artigos científicos e livros (MARCONE & LAKATOS, 2007).

Utilizou-se, como metodologia, a revisão bibliográfica sendo realizadas pesquisas nos bancos de dados científicos do Scielo e Google Acadêmico, onde foram considerados os materiais de língua portuguesa, inglesa e espanhola sendo extraídos 10 artigos. As palavras-chaves utilizadas foram: Educação; Tecnologia e redes sociais. Foram selecionadas as publicações entre os anos de 2013 a 2023, priorizando-se as mais recentes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização das redes sociais acontece em grande proporção entre os adolescentes do ensino fundamental sendo suas preferências o WhatsApp, o YouTube, o Instagram e o Facebook. Por mais que haja uma liberdade por parte dos pais ao acesso a essas redes sociais, o monitoramento por parte deles deve ser feito para evitar o acesso dos adolescentes a conteúdos impróprios como os conteúdos violentos e pornográficos.

As redes sociais ocupam um espaço muito importante na vida dos adolescentes e jovens, na atualidade, influenciando no seu comportamento e na construção das suas identidades assumindo atividades de forma solitária o que dificulta a interação social e compromete as relações sociais e amorosas tornando-os socialmente off-line, o que, conseqüentemente, induz à construção de relacionamentos on-line despertando-os a partir dos aplicativos de namoro aumentando risco de comportamento sexual prematuro, sexo sem proteção, violência sexual e múltiplos parceiros.

A influência das mídias sociais também afeta a oralidade dos alunos de ensino fundamental exercendo uma maior influência na forma de escrever e de falar, porém, não se pode afirmar que esses erros são provenientes pela utilização das redes sociais.

Na atualidade, as mídias sociais não podem ter sua presença ignorada no cotidiano do indivíduo e nem no processo de ensino-aprendizagem pois, as influências delas promove discussões que afetam a formação do caráter humano e a construção do conhecimento cultural. As mídias sociais influenciam toda a sociedade, não se restringindo somente ao ambiente escolar, possibilitando uma comunicação e interação mais rápida e acessível. Todavia, há muito ainda a ser feito para que a escola de ensino fundamental cumpra seu papel de incluir as mídias sociais sem distinção.

Por mais que as redes sociais não sejam constituídas como objeto de educação, elas têm contribuído para a interação e a produção de conhecimento através de suas ferramentas com a criação de grupos facilitando debates imediatos, trocas de documentos e de informações nos âmbitos formal e informal.

O ambiente escolar precisa romper a rotina cotidiana, não podendo se restringir apenas ao cumprimento de tarefas, horários e exercícios, devendo ir além do repasse na forma de trabalhos e conteúdos.

No contexto educacional, em relação as redes sociais, é preciso que tanto professores quanto o sistema educacional construam novos olhares sobre as práticas pedagógicas promovendo tanto formação quanto informação educacional. Esse modelo de educação que entra no dia-a-dia dos discentes são pontes que estabelecem, com suas conexões, novas perspectivas, tanto culturais quanto na forma de pensar.

Figura 1 – Principais resultados encontrados na pesquisa.

Fonte: Auzares, 2023.

Conforme a Figura 01, é demonstrada as etapas do desenvolvimento da pesquisa e os resultados alcançados com ela, tendo início com as mídias sociais que geram as redes sociais as quais podem influenciar na educação do ensino fundamental, contribuindo para as práticas pedagógicas e influência na aprendizagem dos alunos, criando, dessa forma, novas metodologias para os docentes e novas formas de comunicação para os discentes.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BATES, Tony. Educar na era digital [livro eletrônico]: design, ensino e aprendizagem/ A.W. (Tony) Bates; [tradução João Matar]. –1. Ed. – São Paulo: Artesanato educacional, 2017. – (coleção tecnologia educacional; 8)

BOTTINO, Sara Mota Borges et al. Cyberbullying e saúde mental do adolescente: revisão sistemática. Cadernos de saúde pública, v. 31, p. 463-475, 2015

CANCIAN, N.; SALDAÑA, P. Estagnado, Brasil fica entre os piores do mundo em avaliação de educação. Folha de São Paulo, São Paulo – SP, 2016. Disponível em: < <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1838761-estagnado-brasil-ficaentre-os-piores-do-mundo-em-avaliacao-de-educacao.shtml> >. Acesso em 23 jun. 2023.

DA SILVA LIMA, Simone Gabriely; COSTA, Arlene Santos; DE FREITAS PINHEIRO, Marcus Túlio. Redes sociais na educação: desdobramentos contemporâneos diante de contextos tecnológicos. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 4, p. 4234142357, 2021.

DE ALVARENGA BARROS, Arthur; DO CARMO, Michelle Fernanda Alves; DA SILVA, Rafaela Luiza. A influência das redes sociais e seu papel na sociedade. In: Anais do Congresso Nacional Universidade, EAD e Software Livre. 2012.

DE FREITAS, Rodrigo Jacob Moreira et al. Percepções dos adolescentes sobre o uso das redes sociais e sua influência na saúde mental. Enfermeira Global, v. 20, n. 4, p. 324-364, 2021.

DE SOUSA, Nayra Crislane Nunes; LIMA, Francisco Renato. A INFLUÊNCIA DO

INTERNETÊS E DAS MÍDIAS SOCIAIS NA ORALIDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PESQUISA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM

COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EaD), p. 309.

FIALHO, L. M. F.; SOUSA, F. G. A. Política Pública de Juventudes: percepções dos bolsistas do Prouni. *Jornal de Políticas Educacionais*, Curitiba, v.11, n. 17, 2017.

FIALHO, Lia Machado Fiuza; SOUSA, Francisca Genifer Andrade de. Juventudes e redes sociais: interações e orientações educacionais. *Revista Exitus*, v. 9, n. 1, p. 202231, 2019.

GIL, Antonio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184p.

HONORATO, Eduardo Jorge Sant Ana. Uma interface entre saúde pública e cibercultura. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 19, p. 481-485, 2014.

<https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/02/whatsapp-bate-15-bilhao-de-usuarios-ativos.ghtml>. Acesso em: 29 de jun 2023.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Uso de internet, televisão e celular no Brasil*. 2019. Disponível em:

<https://educa.ibge.gov.br/jovens/materiasespeciais/20787-uso-de-internet-televisaoe-celular-no-brasil.html>. Acesso em: 19 jul 2023

KENSKI, Vani Moreira. *Educação e Internet no Brasil*. Caderno Adenauer XVI. v. 3. São Paulo. 2015.

Lyceum blog. Disponível em: <https://blog.lyceum.com.br/ranking-de-educacaomundial-posicao-do-brasil/>. Acesso em 19 jul 2023.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. *Técnicas de pesquisa*. Revista e ampliada, São Paulo, editora: Atlas S. 2007.

MORTATTI, Maria do Rosário Longo *Métodos de alfabetização e Projetos para a Nação – II: Brasil, 1980-2020*. Publicado por Bárbara Cortella. Disponível: <https://www.youtube.com/watch?v=phPawAjRICU>. Acesso em 23 jun 2023.

OLIVEIRA, Eloiza Silva Gomes. Adolescência, internet e tempo: desafios para a educação. *Educar em Revista*, Curitiba, Brasil, n. 64, p. 283-298, abr./jun. 2017.

PEIXOTO, Reginaldo; OLIVEIRA, Eloisa Elena de Moura Santos. As mídias digitais no contexto da sociedade contemporânea: influências na educação escolar. *Revista Docência e Cibercultura*, v. 5, n. 1, p. 80-96, 2021.

PELLANDA, Andressa (org). *Guia COVID-19, Educação e proteção de crianças e adolescentes*. Tomadores de decisão do poder público em todas as esferas federativas. Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 2020. Disponível: <https://plan.org.br/covid-19-guias-reunem-medidas-pela-protacao-e-educacao-decriancas-e-adolescentes/>. Acesso em 23 jun 2023.

PORTUGAL, Adriana Farias; DE SOUZA, Júlio César Pinto. Uso das redes sociais na internet pelos adolescentes: uma revisão de literatura. *Revista Ensino de Ciências e Humanidades-Cidadania, Diversidade e Bem Estar-RECH*, v. 4, n. 2, jul-dez, p. 262291, 2020.

RODRIGUES, Fabiana Passos. INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NO ENSINO

FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PÚBLICA E PARTICULAR. *Revista Científica UMC*, v. 4, n. 3, 2019.

SANTOS, Italo Coutinho et al. Análise de crescimento do uso de players de vídeo em uma startup de educação. Revista Interdisciplinar do Pensamento Científico – REINPEC, p. 01-13, 2016.

SOARES, B. WhatsApp bate marca de 1,5 bilhão de usuários ativos. Disponível em: SOUSA, Viviane Ramos et al. Influências do uso do WhatsApp na qualidade de vida de professoras de ensino fundamental. Revista EDaPECI, v. 20, n. 1, p. 78-92, 2020.

VIEIRA, Maria José Pestana; GOMES, Edson de Freitas. O uso dos recursos tecnológicos no ensino de língua portuguesa um estudo de casos na escola Santino Torres do Rio Mararú em Gurupá. ANAIS DO II COLÓQUIO DE LETRAS DA

FALE/CUMB – FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ENSINO, PESQUISA, TEORIA Breves-PA, 4, 5 e 6 de fevereiro de 2015. ISSN 2358-1131. Disponível: <http://www.coloquiodeletras.ufpa.br/downloads/ii-coloquio/anais/305-maria-josepastana.pdf>. Acesso em 23 jun 2023.

WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. We Are Social, 2018. Disponível em:

<<https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016>>. Acesso em 19 Jul 2023.

XAVIER, Márcia Lima. A tecnologia da informação e comunicação como interface pedagógica no ensino de linguagem. Revista Virtual Lingu@ Nostr@, v. 8, n. 1, p. 1129, 2020.

¹Pós-Graduando em Gestão, Supervisão e Orientação Educacional pelo Centro Universitário-FAMETRO
E-mail: adressakethennatariodeandrade@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9276-6292>

²Pós-Graduando em Gestão, Supervisão e Orientação Educacional pelo Centro Universitário – FAMETRO
E-mail: francinetepantojasilva@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1807-1586>

³Pós-Graduando em Gestão, Supervisão e Orientação Educacional pelo Centro Universitário- FAMETRO
E-mail: junioramorimm@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1932-939X>

⁴Orientador: Professora do Centro Universitário Fametro e Mestre em Engenharia de Produção
E-mail: lucianadovalle@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3525-8278>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre.

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp: 21 98159-7352
e-Mail:
contato@revistaft.com.br

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda
Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade
Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente em
revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso
time de revisores também!